

MA'NAViy-LISONiy O'GITLAR OLAMIGA SAYOHAT

Shadmanova Nigora Irgashevna

Qarshi Muhandislik-iqtisodiyot instituti

O'zbek tili va adabiyoti kafedrası

katta o'qituvchisi

Annotatsiya Mazkur maqolada buyuk sarkarda, davlat arbobi Amir Temur o'g'itlari sintaktik tahlilga tortilishi bilan bir qatorda o'zbek xalqining milliy-madaniy dunyoqarashi, tushunchalarini aks etirish jihatlari ochib beriladi.

Kalit so'zlar: Sarkarda, farovonlik, bunyodkorlik, muruvvatlilik, tiyan tafakkur.

Аннотация В статье наряду с синтаксическим анализом идей великого полководца и государственного деятеля Амира Темура представлены национально-культурное мировоззрение и понимание узбекского народа.

Ключевые слова: Полководец, просветание, созидательность, благотворительность, здоровое мышление

Tarixda o'tgan hukumdorlar orasida Amir Temur buyuk davlat arbobi sifatida alohida o'rin tutadi.

Amir Temur jahon tarixida nafaqat qudratli va gullab-yashnagan davlat barpo etgan buyuk sarkarda va davlat arbobi, balki bunyodkorlik, ilm-ma'rifat homiysi, farovonlik uchun, ta'lim-tarbiya, xalqqa tinch mehnat sharoiti yaratish, umuman xalq ma'naviyatini yuksalishi uchun kurashgan buyuk zot sifatida ham nom qozongan. Bu jihat Amir Temur faoliyatining har bir qirrasida yaqqol ko'zga tashlanadi. Birinchi Prezidentimiz I.Karimov ta'kidlaginidek: «...Bizning tariximizda Amir Temurdek ulug' siymo bor ekan, uning qoldirgan merosi, pandu o'g'itlari bugungi hayotimizga hamohang ekan, oldimizda turgan bugungi muammolarni echishda qo'l

kelayotgan ekan, bizning bu merosni o'rganmasdan, ta'riflamasdan, targ'ibot qilmasdan haqqimiz yo'q».

Amir Temur yaratgan «Temur tuzuklari»da aks etgan har bir tuzuk insonni ma'naviy komillikka, to'g'rilik, muruvvatlilik, el-yurtga mehr-muhabbat, mardlik, qahramonlikka chorlovchi da'vat ekanligiga guvoh bo'lamiz.

Ma'lumki, Amir Temur pand-o'g'itlari mazmun jihatidan qo'yidagicha mafkuraviy imkoniyatlarga ega:

- ✓ Adolatparvarlik
 - ✓ Davlatni boshqarish
 - ✓ Harbiy intizom
 - ✓ Milliy iftixor
 - ✓ Vatanparvarlik
 - ✓ Do'stga sadoqat va dushmanga nafrat
 - ✓ Diplomatiya
 - ✓ Islom va iymonga e'tiqod
 - ✓ Ilm ma'rifat
 - ✓ Obodonchilik
 - ✓ Tadbirkorlik
1. Ko'rinadiki, «O'g'itlar» ma'naviyat xazinasi, ma'naviyat manbai tafakkur tarozisidir.
 2. Ulardan ona tili ta'limida foydalanish o'quvchining jamiyat sari etaklaydi. Ona tilining har bir bo'limida undan unumli foydalanish o'quvchining chuqur ijodiy fikrlashga pand-o'g'itlar vositasida sodda va gaplarning turlari aniqlanadi:
 3. Kuch – adolatda (ikki bosh bo'lakli sodda yig'iq gap)
 4. Har mamlakatda adolat eshigini ochdim, zulmu sitam eshigin tusdim. (sodda yoyiq bir bosh bo'lakli gap)
 5. Adolat emas – adolat yengadi. (mazmunan qiyoslov munosabatli bog'lovchisiz qo'shma gap)

6. Har qanday odam mening adolat ayvonimda panox topgan ekan, gunohi bo'lsa, u holda gunohiga yarasha jazolansinlar. (murakkab qo'shma gap)
7. Davlat ishlarining to'qqiz ulushi kengash, tadbir va mashvarat, qolgan bir ulushi esa qilich bilan bajo keltirular. (Qiyoslov munosabatli bog'langan qo'shma gap)
8. Kurashib erishilmagan g'alaba emas. (soda yoyiq gap)
9. Aqlli dushman johilu nodon do'stdan yaxshiroq. (sodda gap)
10. Qaysi mamlakatda dindan qaytishlik kuchaysa, u mamlakatning halokati yaqindir. (Ergash gapli qo'shma gap)

Ta'kidlanganidek, Hazrati Sohibqiron yozib qoldirgan o'gitlar, avlodlar uchun buyuk xazina, o'lmas meros. Bu meros-xazina til jihatidan ham o'ziga xos xazina, ulardan bundan 615 yil burungi ona tilimiz ko'z o'ngimizda shundayligicha jilolanadi, naqadar boy til ekanligini namoyon etadi va buyuk Xoqon uni chuqur bilganidan, e'zozlaganidan guvohlik beradi. Sohibqiron Hazratlarining tiyran tafakkur sohibi ekanligini, buyukligini yanada tasdiqlaydi.

Amir Temur Hazratlarining qoldirgan quyidagi ma'naviy merosni o'rganish yanada maroqli: xuddi shu uchun aytilganday, u har bir yosh uchun go'yo ma'naviyat beshigi, uni kim qancha «tebratsa» shuncha ma'rifiy ozuqa oladi.

Men hayotim davomidav 5 narsaga qat'iy e'tiqod qo'ydim va hamisha ularga amal qildim. Ular ushbulardir.

Alloh – ul har narsaga qodir kuch, sidqidildan sig'insang, istagan murod-maqsadinga yetkazadi.

Tafakkur - fikrlash va mushohada qobiliyati quvvai hofizasi kuchli inson har qanday mushkuli mushkulotni oson qilish yo'lini topa oladi.

Qilich - ul yigitning yo'ldoshi, el-yurt osoyishtaligining posboni, har qanday dushmanni mahv etish quroli, aning qudrati ila dinsizlarni dinga solmoq mumkin.

Iymon – ul insonni barcha jonlilardan fikrlantiruvchi turuvchi xususiyatdir. Iymonli odam xiyonat qilmaydi, qarindosh-urug'lari, elu xalqning or-nomusini himoya qiladi, halollik va pokizalikni fazilat biladi.

Kitob – (bitik) – barcha bunyodkorlik, yaratuvchanlik va aql-idrokning, ilmu donishning asosidir, hayotni o‘rgatuvchi murabbiyidir.

Amir Temur e'tiqodining har biri yoshlarning ruhiyatini yorituvchi mayoq sifatida xizmat qilishi lozimdir. Chunki, Amir Temurning hayotning barcha jabxalariga oid o‘g‘itlari o‘zining qimmatliligi va ahamiyatliligi bilan hozirgi davrimizda o‘z dolzarbligini yo‘qotmagan.

Xulosa qilib aytganda, Sohibqiron Amir Temur faoliyatiga qiziqqan har bir tadqiqotchi (o‘quvchi) uning g‘aroyib shaxs, ilohiy kuch-quddat egasi, aql-zakovatli ulug‘ inson ekanligiga tan bermay iloji yo‘q. Undagi iste'dod, mamlakatning taraqqiy etishiga homiylik, vatanparvarlik, adolatlilik, xalqiga g‘amxo‘rlik, qat'iy intizom bir-biri bilan qo‘shilib, uyg‘unlashib ketganligini ko‘rish mumkin.[1; 213-214]

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Р.Х. Рўзиева, «Соҳибқирон Амир Темур – маънавият ва маърифат меъмори» ARES jurnali. [1; 213-214]
2. Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Амир Темур таваллудининг 660 йиллигини нишонлаш тўғрисида»ги қарори. Тошкент, Ўзбекистон, 1996.
3. Shadmanova, N. I., & Usmonova, U. A. (2021). EFFECTIVENESS OF FIRST LANGUAGE IN ACQUISITION OF SECOND LANGUAGE. *Theoretical & Applied Science*, (1), 235-237.
4. Шадманова, Н. И. (2023). МОНОЛОГИЧЕСКАЯ И ДИАЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ ПРИ ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ. *Academic research in educational sciences*, 4(1), 298-302.

5. Irgashevna, S. N. (2023). THE CULTURE OF THE TEACHER'S SPEECH WHEN TEACHING THE RUSSIAN LANGUAGE. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 8, 83-85.
6. Irgashevna, S. N. (2023). LANGUAGE EDUCATION AS AN INTEGRAL COMPONENT OF PERSONAL AND PROFESSIONAL SPECIALIST GROWTH. *American Journal of Pedagogical and Educational Research*, 8, 80-82.
7. Shodmonova, N. I. (2019). CO-TEACHING. *Modern Science*, (8-2), 221-224.
8. Shadmanova, N. I., & Adilova, D. K. (2020). SOCIO-PHILOSOPHICAL ANALYSIS OF THE CONCEPT OF CIVILIZATION. *Theoretical & Applied Science*, (4), 168-171.
9. Шадманова, Н. И. (2016). К вопросу о выражении названий местности на русском и узбекском языках. *Молодой ученый*, (11), 1726-1728.
10. Шадманова, Н. Б. (2018). Организация нравственного воспитания. *Молодой ученый*, (15), 260-262.
11. Shadmanova, N. I., & Raximova, D. P. (2019). UTILIZATION OF DICTIONARY. *Theoretical & Applied Science*, (5), 129-131.
12. Шадманова, Н. И. (2022). МОНОЛОГИЧЕСКАЯ РЕЧЬ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ УЧЁНЫХ. *Academic research in educational sciences*, 3(2), 443-446.